

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КЎЧМАС МУЛК БЎЙИЧА ИЖАРА ОПЕРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эсанов Ойбек Мадатович ¹

¹Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

ORCID: 0009-0003-2192-4827

Received: April, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Аннотация: Ўзбекистон республикасида кўчмас мулк бўйича ижара операциялари ва улар билан боғлиқ таянч иборалар ҳамда улар ҳисобини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш муҳим объектлардан бири, корхоналарнинг ижарага бериш ва олишни, бухгалтерия ҳисобида тутган ўрни ва уларнинг асосий вазифалари ёритилган.

Калит сўзлар: Кўчмас мулкнинг ижара қиймати, ижара мудати, оператив ижара, кўчмас мулк ҳисоби, бухгалтерия вазифалари.

Annotation: In the Republic of Uzbekistan, one of the important objects is the improvement of real estate lease operations and related expressions and their accounting based on international standards, the role of enterprises in leasing and receiving, accounting and their main tasks are highlighted.

Key words: Real estate rental value, lease term, operating lease, lil, real estate accounting, accounting tasks.

Аннотация: В Республике Узбекистан недвижимость является одним из важных объектов в развитии нашего народного хозяйства, освещен анализ объектов недвижимости на балансе предприятий, их роль в бухгалтерском учете и их основные задачи.

Ключевые слова: Кўчмас мулкнинг ижара қиймати, ижара мудати, оператив ижара, лил, кўчмас мулк ҳисоби, бухгалтерия вазифалари.

КИРИШ

Янги Ўзбекистонда замонавий иқтисодий ислоҳатлар шароитида ижара муносабатлари кенг тарқалмоқда, сабаби баъзи корхоналар зарур кўчмас мулкларни сотиб олиш учун молиявий имкониятларга эга бўлмаганлиги ёки бошқа корхоналар эса ўзида мавжуд кўчмас мулклардан фойдаланиш имконияти йўқлигидир. Шунинг учун маскур корхоналар ўзида ортиқча ишлаб чиқаришда ишлатилмайдиган кўчмас мулкларни эҳтиёжи бор корхоналарга фойдаланиш учун ижарага беришга ва ундан даромад олишга ҳаракат қилади.

Республикамиз Президенти томонидан 2021 йилнинг 8 июнида “Ер муносабатларида тенглик ва шаффофликни таъминлаш, ерга бўлган ҳуқуқларни ишончли ҳимоя қилиш ва уларни бозор активига айлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6243-сон, 2022 йилнинг 24 августидаги “Мулк ҳуқуқининг дахлсизлигини ишончли ҳимоя қилиш, мулкий муносабатларга асосиз аралашувга йўл қўймаслик, хусусий мулкнинг капиталлашув даражасини ривожлантиришнинг чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-198-сон, 2024 йилнинг 18 январидagi «Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер участкаларини ижарага бериш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-15-сонли Фармонлари, 2020 йилнинг 24 февридаги “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4611-сон қарори ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган вазифаларни бажаришга ўз хиссасини қўшади.

Республикамиз иқтисодиётини ривожлантиришда йўлга қўйилган давлат дастурлари, хусусан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йилнинг 7 февридаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони ва “2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, Ўзбекистон иқтисодиётининг етакчи тармоқларини кўчмас мулклар билан таминлашда ижара операциялари ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида, мамлакатимизда

адолат ва қонун устуворлиги тамойилларини тараққиётнинг энг асосий ва зарур шартига айлантиришдаги асосий мақсадларни амалга ошириш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш лозим:

- ✓ кўчмас мулк ижара харажатлари таркибини белгилаш;
- ✓ кўчмас мулкни ижарага олиш операциялари ҳисобини халқаро стандартлар талаблари асосида такомиллаштириш;
- ✓ кўчмас мулкни ижарага бериш операциялари ҳисобини халқаро стандартлар асосида юритиш услубиятини такомиллаштириш;
- ✓ кўчмас мулкни сотиш, ижарага олиш ва ижарага бериш операциялари бўйича солиқ тўловлар ҳисобини такомиллаштириш.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ

Ўзбекистондаги корхоналарда ҳар доим ҳам кўчмас мулкларни сотиб олиш ёки кредитга олиш имконияти мавжуд эмас. Шунинг учун, ўзининг кўчмас мулкка бўлган эҳтиёжини ноанъанавий бўлган кўчмас мулклар ижарасидан фойдаланишга эҳтиёж сезилмоқда. Ижара ва улар билан боғлиқ бўлган иборалар ва операцияларга турлича манбаларда турли хил ёндашувлар мавжуд.

Корхоналар кўчмас мулкларни ижарага беришда энг муҳим жиҳатлари мулкнинг қиймати, хизмат қилиш муддати, кўчмас мулклар реновация ҳолати ва улардан самарали фойдаланишга доир кўрсаткичлар.

Кўчмас мулклар ижара ҳисобининг ташкил қилиниши ҳамда юритишнинг назарий ва амалий жиҳатларини хорижий ҳамда республикамиз олимлари илмий изланишлар олиб болрган. Жумладан, чет эллик олимлардан А.Смит, Д.Рикардо, ва Майбуров¹, Л.И.Гехт², В.А.Горемыкин³, В.В.Дементьев⁴, Ю.Б.Долгушина⁵, А.А.Иванов⁶, М.А.Медведовларнинг илмий ишларида тадқиқ

¹ Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/А.Смит.[пер. с англ.] – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.; Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное/Д. Рикардо. [пер. с англ.] – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.; Маршалл А. «Принципы экономической науки. Т. III» / А. Маршалл. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. – 350 с.; Смирнов Д.А. Теория и методология имущественного налогообложения: дис. д-ра экон. наук: 08.00.10/Смирнов Денис Александрович. – М., 2010. – 392 с.; Obuoforibo В. United Kingdom – Corporate Taxation/В. Obuoforibo. – IBFD, Tax Research Platform: Country Analyses – United Kingdom (Latest Information 31.03.2015) [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.ibfd.org> (дата обращения: 10.12.2019).; Дружиловская Э.С. Проблемы применения справедливой стоимости в российском и международном бухгалтерском учёте//Международный бухгалтерский учет, 2014 № 17.; Майбуров И.А. Налоги и налогообложение. Ред. 4-е изд. - М., 2011. - 558 с.

² Гехт Л.И. Практика лизинга. М.: Буклет, 1992

³ Горемыкин В А. Основы технологии лизинговых операций: Учеб. пособие. М.: Ось - 89, 2000.

⁴ Дементьев В.В. Лизинговая деятельность в РФ,1998

⁵ Долгушина Ю.Б. Лизинг. М.: Бератор-Пресс, 2002

⁶ Иванов А А. Договор финансовой аренды (лизинга): Учеб.-практ. пособие. М.: Проспект, 2001.

этилган⁷.

Республикамиз олимлари кўчмас мулк ижара операциялари ҳисоби ва ҳисоботини такомиллаштириш бўйича ўзларининг илмий ишларида тухталиб ўтган. Жумладан; А.А.Каримов, Т.Маликов, О.Олимжонов, Ш.Тошматов, Н.Жумаев, З.Қурбанов, Н.Абдусаломова, У.Гафуров, М.Б.Калонов К.Б.Уразов, С.Ташназаров⁸ сингари олимларнинг илмий ишларида кўчмас мулк объектларини бухгалтерия ҳисоби ва солиққа тортишни такомиллаштиришнинг назарий ва илмий-услубий жиҳатлари қисман ўз аксини топган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот давомида индукция ва дедукция, замон ва макон, анализ ва синтез, мантикий таҳлил каби усулларни қўллаган ҳолда ўрганилган. Ушбу жараёнда турли жадвал ҳамда фикрларни умумий яхлит тарзда фойдаланиш мумкин бўлган услуддан ҳам фойдаланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Кўчмас мулкни ижарага олиш операциялари ҳисобини халқаро стандартлар талаблари асосида такомиллаштиришда энг аввало кўчмас мулкларни ижара қиймати ва улар қандай харажатлардан ташкил топиши ҳамда ижрага берувчи ва ижрага олувчиларда ижобий ҳолатлар кўриб ўтсак мақсадга мувофиқ.

Ижарага олувчи кўчмас мулкни ўз мақсадида ишлатиш ва уни бошқариш ҳамда бошқа ҳуқуқини бевосита ижарага берувчи билан тузилган ижара шартномаси асосида амалга оширилади. Юқоридагилардан ташқари ижара учун тўловлар ҳам шартномада белгиланади ва ижарага оливчи томонидан тўловлар амалга оширилади. Ижара қиймати шартномага асосан қуйидагилардан ташкил топади:

- шартномадаги кўчмас мулкнинг умумий ёки малум қисмини;

⁷ Медведев А.М. Аренда: учет и налогообложение. М.: Книжный мир, 2002.12S.

⁸ Маликов Т.С., Ҳайдаров Н.Х. Молия: умумдавлат молияси. Ўқув қўлланма. Т.: Иқтисод-молия, 2009.-556 б.; Олимжонов О.О. Адолатли солиқ-мамлакат таянчи. Солиқ тўловчи журнали, 2006. № 6.; Тошматов Ш.А. Қўшилган қиймат солиғи. Монография. Тошкент.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2004.-160 б.; Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. Диссертация автореферати. Т., 2008.-37 б.; Ўразов К.Б. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида бухгалтерия ҳисобининг концептуал масалалари. Монография. – Т.: Фан, 2005. -236 б.; Қурбанов З.Н. Солиқ ҳисоби ва аудитининг назарий ва методологик асослари. Дис.и.ф.д. – Тошкент.: БМА, 2008. 272 б.; Абдусаломова Н.Б. Металлургия саноати корхоналарида ички назорат услубиятини такомиллаштириш. “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2020 йил, 1-сон.; Гафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. И.ф.д. дисс. автореферати. – Т., 2017. - 96 б.; Калонов М.Б. Дарамодлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили усубиёти. – Т.:Akademnashr, 2019. –352 б.;

• кўрсатилган ижара хизмати ва қўшимча сервис хизматлари тўловини олади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ижарага берувчида кўчмас мулк ижарасининг умумий харажатлари суммасини маскур формула орқали талқин қилган⁹:

$$ЛТ = Бқ + КТ + Қ$$

КТ - банк кредитлари учун тўлов, сўмда;

ҚТ - хизмат кўрсатиш учун тўлов, сўмда;

Бқ - ижарага берилган кўчмас мулкнинг баланс қиймати, сўмда.

Бизнингча кўчмас мулкнинг ижара қийматини келтирилган формула орқали ҳисоблашни таклиф қиламиз¹⁰:

$$ЛТ = Бқ + КТ + Қ + Мс + Ес$$

КТ - фойдаланилган кредит тўловлари, сўмда;

ҚТ - хизмат кўрсатиш учун тўлов, сўмда;

Б қ - кўчмас мулкнинг баланс қиймати, сўмда;

Мс - мол-мулк солиғи, сўмда;

Ес - - Ижарага берилган кўчмас мулкга тегишли бўлган ер майдони учун тўланадиган ер солиғи;

Сх - кўчмас мулкнинг суғирта харажатлари;

Кўчмас мулкни ижара шартномаси асосида ижарага олувчи учун ижара қийматини келтирилган ушбу формула орқали аниқлаш мумкин :

$$ЛТ = А + КТ + КаТ + ҚТ + ҚҚС + ББ + Сх$$

Келтирилганлар, А - ижарага берувчида жорий йилдаги амортизация харажатлари, сўмда;

КаТ - ижарага берувчининг ижара шартномасида кўсатилган мукофот тарзидаги пули, сўмда;

ҚҚС - ижарага олувчи тўланадиган қўшилган қиймат солиғи, сўмда;

ББ - божхона (давлат) божи, сўмда;

КТ - кредит учун тўлов, сўмда;

ҚТ - кўрсатилган хизматлари учун тўлов, сўмда.

Сх - кўчмас мулкнинг суғирта харажатлар.

Мукофот пули ижарага берувчи харажатларини қоплашга қаратилган.

Бундан қуриб турибдики, ижара берувчининг манфаатли қизиқишини, хусусан, ижара битими ташкил этади. Бунда иқтисодий фойдали манфаатдорлик ётади. Ижара олувчига келсак, бунда у ижара асосида ўз

⁹ Гадов Е. ва бошқалар “Йиллик ҳисобот” - 2008, НОРМА нашриёти 2009 йил.

¹⁰ Муаллиф таклифи

харажатларини мулкдан фойдаланиш чоғида олиниши мумкин бўлган даромади билан бир ўлчамга келтириши керак. Шу боис, битимни тузиш, тайёрлашда инвестицион лойиҳа (бизнес-режа) ҳолида аниқ ва равшан, деталлашган ҳолда синчиклаб ўрганилиб, ишлаб чиқилгандан сўнг томонларнинг розилиги олинади.

Ҳисоб тизимини ислоҳ қилиш ва бунинг оқибатида ишончли молиявий маълумотлар олиниши, ҳар бир корхонада назоратни яхшилаш, хорижий инвесторларнинг, тақдим этилаётган ахборотнинг сифатига бўлган ишончни оширади. Кўчмас мулкларни ижрага берувчи ва олувчининг бухгалтерия ҳисобида юритилишини қуйидаги корхоналар мисолида кўриб ўтаемиз:

“MashhuraLayloZahro” Oilaviy корхонаси ва “SUPER - STAR – MARKET” МСНҲ ўртасида шартнома имзоланди. Шартнома 1 январь 2024 йилдан бошлаб 12 ойга ижарага беради ва ижара ҳақи йилига 900 000 сўмни ташкил қилади.

Кўчмас мулкнинг бошланғич қиймати 80 000 000 сўм, фойдали хизмат муддати 20 йил. Эскириш тўғри чизиқли усулда ҳисобланади. Ушбу операция операция ижара деб ҳисобланади, ижарага берилган кўчмас мулк ижарага берувчи “MashhuraLayloZahro” Oilaviy корхонаси балансида қолади.

“SUPER - STAR – MARKET” МСНҲ ижара ҳақини ҳар ойда тўлаш мажбуриятини олмоқда.

Ижарага олувчиларнинг бухгалтерия ҳисобида ижарага олинган кўчмас мулкни балансдан ташқари счётида ушбу операцияни қуйидагича акс эттираемиз:

Дт 001 Оператив ижарага олинган кўчмас мулк 80 000 000

Ижарага олувчи ҳар ойда мулкни ижарага олиш натижасида харажатни акс эттиради $(900\,000/12) = 75\,000$.

Дт Кўчмас мулк ижараси бўйича харажат 75 000

Кт Тўланадиган оператив ижара 75 000

Ижарага олувчи ҳар ойда мулкни ижарага олиш натижасида пул маблағларнинг тўланишини акс эттиради:

Дт Тўланадиган оператив ижара 75 000

Кт Пул маблағлари 75 000

Ижарага олувчи ижарага олинган кўчмас мулк амортизация харажатлари ҳамда мулк солиғини ҳисобламайди ва бухгалтерия ўтказмасини бермайди. Ижара муддати тугагач, ижарага олувчи ижарага олинган кўчмас мулкни балансдан ташқари счётидан ҳисобдан чиқарилади:

Кт 001 Оператив ижарага олинган кўчмас мулк 80 000 000

Ижарага берувчи-“MashhuraLayloZahro” Oilaviy корхонаси ижарага берилган кўчмас мулкни балансдан чиқармайди ва бухгалтерия ўтказмасини

бермайди.

Кўчмас мулкни ижарага берувчи ҳар ойда мулкни ижарага бериш натижасида даромадни тан олишни акс эттиради $(900000/12) = 75\ 000$

Дт Кўчмас мулк ижараси бўйича олинадиган счёти 75 000

Кт Ижарадан олинган даромад 75 000

Ижарага берувчи ҳар ойда мулкни ижарага бериш натижасида пул маблағларнинг олиншини акс эттиради.

Дт Пул маблағлари 75 000

Кт Кўчмас мулк ижараси бўйича олинадиган счёти 75 000

Ҳисобот даврининг охирида ижарага берувчи ижарага берилган кўчмас мулк бўйича эскириш ҳисоблайди. $(80\ 000\ 000/20\ \text{йил}) = 4\ 000\ 000$

Дт Кўчмас мулкнинг эскириш харажатлари 4 000 000

Кт Кўчмас мулкнинг жамғарилган эскириш 4 000 000

Ҳисобот даврининг охирида ижарага берувчи ижарага берилган кўчмас мулклар бўйича мулк солиғини ҳисоблайди (маълумот етишмаслиги учун сумма тахминий).

Дт Бошқа операцион харажатлар 160 000

Кт Бюджетга тўловлар бўйича қарз 160 000

Молиявий ижаранинг ижарага олувчи томонидан юритиладиган бухгалтерия ҳисоби хусусиятларини кўриб чиқамиз.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб, мамлакатимизда фаолият юритаётган корхоналарда мавжуд кўчмас мулкларнинг бухгалтерия ҳисоби ва унинг назоратини самарали олиб борилиши учун кўчмас мулкларнинг турли белгиларига кўра ва бажарган ишининг ўзига хос хусусиятларига қараб, уларни бухгалтерия ҳисобини юритиш керак деган хулосага келдик. Ушбу хулосамиздан келиб чиқиб қуйидагича таклифларни маъқул деб топдик:

✓ кўчмас мулк ижара харажатлари таркиби ва ҳисобланишини такомиллаштириш;

✓ кўчмас мулкни ижарага олиш операциялари ҳисобини халқаро стандартлар талаблари асосида такомиллаштириш;

✓ кўчмас мулкни ижарага бериш операциялари ҳисобини халқаро стандартлар асосида юритиш услубиятини такомиллаштириш;

кўчмас мулкни сотиш, ижарага олиш ва ижарага бериш операциялари бўйича солиқ тўловлар ҳисобини такомиллаштириш

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси “2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
2. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. «Халқ сўзи» газетасининг 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.
3. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.
4. 21-сон БҲМС “Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятининг бухгалтерия ҳисоби счётлари режаси ва уни қўллаш бўйича Йўриқнома” 23.10.2002 й. N 1181.

Интернет сайтлари:

1. <https://lex.uz/> Республикаси Қонун ҳужж атлари маълумотлари миллий базаси.